

Evaluación de la formación profesional y la perspectiva de género en promotorado deportivo universitario

Montserrat Galilea Torres Casillas¹, Wilver Rodolfo Morales Salgado¹, Ciria Margarita Salazar C^{1}, Rossana Tamara Medina Valencia¹, Claudia M. Prado-Meza²*

¹Licenciatura de Educación Física y Deporte de la Universidad de Colima, ²Facultad de Economía de la Universidad de Colima. *Correspondencia: ciria6@ucol.mx

Resumen

El presente estudio observacional descriptivo analiza la formación profesional y perspectiva de género de los y las promotores/as deportivos universitarios. La muestra incluyó 52 promotores/as deportivos que se desempeñan en el nivel medio superior (44 hombres y 8 mujeres) en una universidad pública. Para levantar la información mediante un formulario electrónico se adaptó un instrumento con los siguientes cuestionarios "Modelos y variables que afectan al entrenador español de balonmano" de Sebastián Feu Molina (2004) y código de ética y conducta de la Universidad de Colima (2023). Entre los resultados más relevantes, el 75% de los promotores posee una licenciatura en educación física y ciencias afines, tienen dominio formativo en conocimientos como: teoría del entrenamiento general y conocimientos técnico de los deportes. Respecto al conocimiento de la perspectiva de género, el 67.3% de los y las docentes deportivos han escuchado sobre la transversalización de género en el currículo universitario y el 84.6% sobre el protocolo de atención integral de la violencia de género. En conclusión, aunque los y las promotores/as cuentan con una formación adecuada, se identifican áreas de mejora en el conocimiento y aplicación de la perspectiva de género para brindar una educación física incluyente.

Palabras clave: Formación profesional, perspectiva de género, cultura física y deporte, promotorado

Abstract

Evaluation of professional training and gender perspective in university sports promotion

The present descriptive observational study analyzes the professional training and gender perspective of university sports promoters. The sample included 52 sports promoters working at the upper secondary level (44 men and 8 women) in a public university. To collect the information via an electronic form, an instrument was adapted with the following questionnaires: "Models and Variables Affecting the Spanish Handball Coach" by Sebastián Feu Molina (2004) and the Code of Ethics and Conduct of the University of Colima (2023). Among the most relevant results, 75% of the promoters have a bachelor's degree in physical education and related sciences, and they have formative mastery in knowledge such as general training theory and technical knowledge of sports. Regarding knowledge of the gender perspective, 67.3% have heard about the mainstreaming of gender in the university curriculum and 84.6% about the comprehensive care protocol for gender-based violence. In conclusion, although the promoters have adequate training, areas for improvement are identified in the knowledge and application of the gender perspective to provide inclusive physical education.

Key Word: Professional training, gender perspective, physical culture and sports, promoters.

Introducción

La educación es una actividad social que juega un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad en todos los sentidos. Desde los orígenes de las sociedades, la educación ha sido un mecanismo crucial para la transmisión de conocimientos y saberes, permitiendo el desarrollo social y cognitivo frente a los requerimientos de cada época y los nuevos retos que surgen (1). Sin embargo, la estructura y las oportunidades educativas no siempre han sido igualitarias y justas, generando inequidades sociales que impiden la formación de sociedades felices y justas.

En las últimas dos décadas, se ha buscado reducir las brechas educativas, en el caso de México, con la intención de afrontarlas de la mejor manera, surge el término de educación de calidad, que abarca la combinación de aspectos como adecuación, importancia, eficacia interna y externa, efecto y equidad (2).

La educación de calidad es un derecho, para el caso, el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que toda persona tiene derecho a la educación, que además de ser gratuita, universal, debe ser laica e inclusiva. Haciendo hincapié en que, la educación debe ser con sentido humanista, tomando en cuenta los derechos humanos sin importar la etnia, color, raza o género.

La incorporación de una perspectiva de género en la educación es esencial para abordar las desigualdades históricas y promover una sociedad más equitativa. La igualdad de género en la educación no solo es un derecho humano fundamental, sino también un factor clave para el desarrollo económico y social. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado las desigualdades de género, subrayando la necesidad urgente de políticas y estrategias que promuevan la igualdad de género en todos los niveles educativos (3).

En México la estrategia educativa desde 2018 es “La Nueva Escuela Mexicana” con fundamento humanista y de justicia social, siendo uno de sus pilares la inclusión, la equidad e igualdad de género (4). La educación de calidad, por tanto, considera

que todas las personas tengan las mismas oportunidades de aprender y adquirir habilidades que le permitan el desarrollo de todas sus capacidades durante su formación académica y durante toda su vida, siendo la figura docente trascendental, en la reproducción y desarrollo de conocimientos.

La docencia deportiva aparte de enseñar y modelar habilidades físicas para la vida contribuye al desarrollo integral de los y las estudiantes, incluyendo aspectos físicos, sociales, cognitivos y emocionales (5). Esto es fundamental para fomentar la salud, el bienestar y el desarrollo personal del estudiantado. Por tal motivo, es trascendental que la formación del profesorado de educación física y deporte desarrolle competencias específicas, que incluyan tanto habilidades técnicas como pedagógicas. Esto implica conocer y aplicar metodologías de enseñanza efectivas, adaptadas a diferentes contextos y necesidades de los y las estudiantes (6), dominio de la práctica reflexiva que permita al docente analizar y evaluar sus propias acciones pedagógicas (7) y adquirir un enfoque multidisciplinario que le permita incorporar conocimientos de ciencias sociales y humanistas a su práctica docente (8). En este sentido, que pueda ser capaz de entender y aplicar conceptos críticos como la igualdad, equidad, perspectiva de género en su práctica docente.

Por tanto, el presente trabajo, tiene como objetivo, evaluar la formación profesional y la aplicación de la perspectiva de género en la docencia deportiva universitaria, con el afán de tener un panorama de mejora de competencias genéricas y específicas para atender los nuevos requerimientos que estipula la constitución y el nuevo sistema educativo mexicano, orientado a la educación de calidad.

Método y métodos

El tipo de estudio es descriptivo transversal y se ha utilizado el método empírico para realizar el planteamiento de la investigación. Los métodos empíricos se emplean para descubrir y aglomerar sucesos junto con sus datos, permitiendo valorar el estado del problema investigado (9). Estos métodos trabajan en conjunto con los métodos teóricos. En

este contexto, el estudio se sustenta en la problematización de la formación profesional y la aplicación de la perspectiva de género en la docencia deportiva.

La población participante en el presente estudio estuvo conformada por personal docente que imparte docencia deportiva en el nivel medio superior de una universidad pública. En total, 52 promotores/as y entrenadores/as de los campus representativos de la institución, 44 hombres y 8 mujeres. Para la selección, se utilizó el método no probabilístico por conveniencia, dado que se realiza una selección por un método no aleatorio y con características similares entre sí (10).

La técnica e instrumento, fue la encuesta y el cuestionario, mismo que se adaptó de un instrumento previamente validado en la lengua castellana y en poblaciones mexicanas. El tercer apartado, que conforma el cuestionario fue diseñado *ad hoc* a partir de conceptos teórico y documentos universitarios que marcan las directrices de actuación en la docencia. El cuestionario es un instrumento diseñado para recolectar, diseñar e interpretar información con el objetivo de ser cuantificada y universalizada (11).

Para medir la formación profesional, se ha utilizado el "Cuestionario de Orientación de los Entrenadores" (COQ) (12). Este cuestionario, originalmente aplicado a entrenadores de balonmano en España, ha sido modificado varias veces a lo largo del tiempo. El COQ consta de varios ítems de carácter mixto, evaluando formación profesional, conocimiento profesional, conocimiento disciplinar y conocimiento adquirido.

En cuanto a la evaluación de los conocimientos básicos y la aplicación de la perspectiva de género en la docencia deportiva, se utilizaron documentos institucionales. Es importante, mencionar que el cuestionario fue calificado por un jueceo experto mediante el método score y aplicado previamente a un promotorado deportivo que se desempeña con el nivel superior en la misma institución.

El instrumento se aplicó a través de un formulario en Google, se invitó al promotorado deportivo a espacios de cómputo a contestar el instrumento, así mismo, en situación de duda, el equipo de estudio estuvo pendiente para resolver sus dudas.

En cuanto al tratamiento estadístico del primer apartado, los análisis descriptivos se realizaron a través del paquete SPSS V25 y el tercer apartado, se realizó una codificación de las respuestas a partir de consensos.

Resultados

Formación profesional

La formación profesional del promotorado que imparte docencia en el nivel medio superior reporta en su mayoría un perfil afín a la docencia deportiva, tiene una licenciatura en educación física y deporte (78.8%, n=41), en lo relativo al sexo, ambos cumplen con el perfil ($p \geq 0.568$), de igual forma, no hay diferencia significativa en la edad ($p \geq 0.790$) ni en antigüedad ($p \geq 0.590$) (Tabla 1).

Tabla 1. Análisis de la formación profesional por sexo, edad y antigüedad

Categorías	Lic. EFyD y afines		Otras titulaciones		Sin estudio		P
	N	%	N	%	N	%	
Sexo							.568
Hombre	35	79.5	6	13.6	3	6.8	
Mujer	6	75	2	25	0	0	
Edad							.790
Menos de 30	5	100	0	0	0	0	
31 a 40 años	9	75	3	25	0	0	
41 a 50 años	16	76.2	3	14.3	2	9.5	
51 a 60 años	9	81.8	1	9.1	1	9.1	
Más de 61 años	2	66.7	1	33.3	0	0	
Antigüedad							.590
Menos de 5	4	100	0	0	0	0	
Entre 6 y 10 años	7	87.5	1	12.5	0	0	
11 y 15 años	10	76.9	2	15.4	1	7.7	
16 y 20 años	7	77.8	2	22.2	0	0	
21 a 25 años	8	88.9	1	11.1	0	0	
Más de 26 años	5	55.6	2	22.2	2	22.2	

Conocimiento profesional

Los conocimientos profesionales son todos aquellos que han sido obtenidos mediante una enseñanza escolarizada y su aplicación es en el campo laboral donde se desempeñan. El área de fortaleza con los conocimientos profesionales, se

encuentra la iniciación deportiva para adolescentes (M=4.25, ±.905). Esto a su vez, nos lleva a conocer su área de oportunidad a fortalecer, ya que, el área con menor rendimiento es en diseñar clase con perspectiva de género (M=3.13, ±1.34) (Tabla 2).

Tabla 2. Análisis de conocimientos profesionales

Categorías	1	2	3	4	5	M	±
La estrategia y dirección del equipo	7.7	7.7	15.4	30.8	38.5	3.85	1.24
Las reglas del juego	3.8	3.8	17.3	30.8	44.2	4.08	1.06
Los contenidos técnicos y tácticos más adecuados para la enseñanza	5.8	9.6	15.4	28.8	40.4	3.88	1.21
Iniciación deportiva para adolescentes	0	3.8	19.2	25	51.9	4.25	.905
Enseñanza en edades tardías	13.5	13.5	38.5	17.3	17.3	3.12	1.24
Métodos y estilos de enseñanza	0	3.8	23.1	42.3	30.8	4.00	.840
Planificación y programación de la enseñanza del deporte	0	13.5	17.3	36.5	32.7	3.88	1.02
Métodos de enseñanza del deporte adaptado	19.2	25	23.1	23.1	9.6	2.79	1.273
Diseño de planes clase con perspectiva de género	17.3	11.5	30.8	21.2	19.2	3.13	1.34

La numeración 1= nada adecuado, 2= poco adecuado, 3= regular, 4= adecuado y 5= muy adecuado

Conocimiento disciplinar

Dentro de los criterios establecidos, se puede apreciar un mayor dominio de conocimientos disciplinares en el área de la evaluación y análisis (M=3.96, ± 3.47). Donde para obtener en análisis, se realiza una sumatoria total de los puntos obtenidos, siendo 1 el de menor fortaleza y 5 el de mayor dominio. Por otra parte, el ámbito con menor campo de conocimientos es el área de la psicología deportiva (M=2.94, ± 1.4) (Tabla 3).

Tabla 3. Análisis de conocimientos disciplinares

Categorías	N	Media	±
Técnico táctico	52	3.83	.90
Planificación y programación	52	3.76	6.5
Evaluación y análisis	52	3.96	3.47
Psicología deportiva	52	2.94	1.4
Medicina deportiva	52	3.53	3.75

Conocimiento adquirido

Dentro del análisis de los conocimientos adquiridos, se puede apreciar que, para realizar su planeación, usan sus conocimientos, ejercicios y tareas aprendidos como deportistas (M=4.63, ±.658). A su vez, aquella área que menos aplican es en utilizar los métodos y estrategias de las/los que me han entrenado (M=3.67, ±1.2). Cabe recalcar, que los valores obtenidos se encuentran aún en criterios de 3-4 (Tabla 4).

Tabla 4. Análisis de conocimientos adquiridos para el desempeño profesional

Categorías	1	2	3	4	5	M	±
Utilizo los métodos y estrategias de las/los que me han entrenado	7.7	7.7	23.1	32.7	28.8	3.67	1.2
Resuelvo los problemas que surgen en las sesiones clase con soluciones que me ingenio	5.8	7.7	21.2	28.8	36.5	3.83	1.18
Motivo con mi experiencia deportiva a las y los estudiantes	0	0	13.5	15.4	71.2	4.58	.723
Replico los conocimientos y metodologías aprendidos en los cursos de formación	1.9	3.8	17.3	25	51.9	4.21	.997
Uso los conocimientos, ejercicios y tareas aprendidos como deportistas	0	0	9.6	17.3	73.1	4.63	.658
Aplico los métodos que he creado con mi propia experiencia	0	5.8	15.4	26.9	51.9	4.25	.926
Motivo a mis estudiantes con la formación recibida en aspectos psicológicos	3.8	5.8	15.4	23.1	51.9	4.13	1.121
Utilizo los conocimientos adquiridos a lo largo de mi trayectoria	0	1.9	5.8	23.1	69.2	4.60	.693
Replico lo aprendido de colegas cuando era deportista	1.9	9.6	15.4	32.7	40.4	4.0	1.06
Uso las técnicas de evaluación que he aprendido en los cursos de formación	1.9	7.7	21.2	19.2	50.0	4.08	1.10
Aplico estrategias que utilizaban mis entrenadores para analizar la evolución del alumnado	7.7	11.5	19.2	23.1	38.5	3.73	1.30

La numeración 1= nada adecuado, 2= poco adecuado, 3= regular, 4= adecuado y 5= muy adecuado.

Perspectiva de género

En cuanto al conocimiento sobre la perspectiva de género, el 67.3% del promotorado ha escuchado sobre el eje rectoral y el programa para transversalizar la perspectiva de género en todo el currículo universitario, incluyendo la materia de actividades deportivas, y el 84.6% ha escuchado sobre el protocolo para la atención integral de la violencia de género en la institución educativa (Tabla 5).

Tabla 5. Análisis sobre el conocimiento del protocolo para la atención integral de la violencia de género por género sexo, edad y antigüedad

Categorías	Sí		Tengo idea		No tengo idea		No he escuchado	
	N	%	N	%	N	%	n	%
Sexo								
Hombre	23	88.5	15	34.1	2	4.5	4	9.1
Mujer	3	11.5	3	37.5	2	25	0	0
Edad								
Menos de 30	3	60	1	1.9	0	0	1	20
31 a 40 años	3	25	5	9.6	2	16.7	2	16.7
41 a 50 años	12	57.1	8	15.4	1	4.8	0	0
51 a 60 años	6	54.5	3	5.8	1	9.1	1	9.1
Más de 61 años	2	66.7	1	1.9	0	0	0	0
Antigüedad								
Menos de 5	2	50	1	25	0	0	1	25
Entre 6 y 10 años	4	50	2	25	0	0	2	25
11 y 15 años	5	38.5	6	46.2	2	15.4	0	0
16 y 20 años	5	55.6	4	44.4	0	0	0	0
21 a 25 años	3	33.3	5	55.6	0	0	1	11.1
Más de 26	7	77.8	0	0	2	22.2	0	0

En términos generales, los hombres parecen tener un mayor conocimiento del eje rectoral en comparación con las mujeres. Las personas en el rango de edad de 31 a 40 años y 41 a 50 años muestran un mayor conocimiento y familiaridad con el eje rectoral. Los empleados con más de 26 años de antigüedad tienen un conocimiento considerablemente alto del eje rectoral, mientras que aquellos con menos de 5 años muestran un conocimiento muy bajo (Tabla 6).

Tabla 6. Análisis sobre el conocimiento del eje rectoral por de sexo, edad y antigüedad

Categorías	Sí		Tengo idea		No tengo idea		No he escuchado	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sexo								
Hombre	14	32.6	17	39.5	5	11.6	7	16.3
Mujer	1	12.5	3	37.5	1	12.5	3	37.5
Edad								
Menos de 30	1	20	0	0	2	40	2	40
31 a 40 años	4	33.3	4	33.3	1	8.3	3	25
41 a 50 años	6	28.6	8	38.1	3	14.3	4	19
51 a 60 años	3	27.3	7	63.6	0	0	1	9.1
Más de 61 años	1	33.3	1	33.3	1	33.3	0	0
Antigüedad								
Menos de 5	0	0	0	0	2	50	2	50
Entre 6 y 10 años	3	37.5	2	25	1	12.5	2	25
11 y 15 años	6	46.2	5	38.5	1	7.7	1	7.7
16 y 20 años	2	22.2	2	22.2	3	33.3	2	22.2
21 a 25 años	0	0	7	77.8	0	0	2	22.2
Más de 26	4	44.4	4	44.4	0	0	1	11.1

En cuanto a la aplicación de la perspectiva de género en la docencia deportiva universitaria, los resultados reflejan una tendencia positiva hacia la incorporación de la educación para la igualdad, con una variabilidad moderada en las respuestas, como lo indican las desviaciones estándar. Se aprecian valoraciones positivas para diseñar, promover, difundir y aplicar programas para la activación física en estudiantes universitarios ($m=4.56\pm.978$), en educar a los y las jugadores a través del deporte en todas sus dimensiones ($4.63 \pm.841$). Por otra parte, su área de oportunidad sería en la recreación deportiva y entretenimiento de las y los jugadores ($m=4.42\pm 1.016$) (Tabla 7).

Tabla 7. Aplicación de la perspectiva de género en la docencia deportiva universitaria

Categorías	1	2	3	4	5	Media	±
Diseñar, promover, difundir y aplicar programas para la activación física en estudiantes de la Universidad.	3.8	1.9	5.8	11.5	76.9	4.56	.978
Recreación deportiva y entrenamiento de las y los jugadores.	1.9	5.8	9.6	13.5	69.2	4.42	1.016
En educar a los y las jugadores a través del deporte en todas sus dimensiones	0	5.8	5.8	7.7	80.8	4.63	.841

La numeración 1= nada adecuado, 2= poco adecuado, 3= regular, 4= adecuado y 5= muy adecuado.

Discusión

La formación profesional del promotorado deportivo

Los análisis ponen en el centro a la educación como un motor para el desarrollo social y cognitivo, destacando la necesidad de una formación profesional en los profesionales de la cultura física, especialmente de aquellos/as que imparten docencia en espacios escolares con el objetivo de adquirir las competencias necesarias para ofrecer una educación de calidad que sea equitativa e inclusiva (2). En este contexto, la formación profesional de los docentes de educación física y deporte es crucial para asegurar que se cumplan estos objetivos educativos (12). Los resultados del estudio muestran que la mayoría de los docentes tienen una formación adecuada en educación física y deporte, lo que sugiere que están bien preparados para enseñar habilidades físicas y contribuir al desarrollo integral de los estudiantes. Sin embargo, un área de mejora identificada es la aplicación de la perspectiva de género en la planificación de las clases. Aunque un porcentaje significativo del profesorado está al tanto de los programas y protocolos relacionados con la igualdad de género, el diseño de clases con esta perspectiva es una de las áreas con menor rendimiento.

Además, aunque los y las docentes parecen tener un buen dominio de los conocimientos técnicos y tácticos necesarios para la enseñanza deportiva, el conocimiento en áreas como la psicología deportiva es menos robusto. Esto podría limitar su capacidad para abordar las necesidades emocionales y psicológicas de los estudiantes, lo cual es un componente esencial del desarrollo integral mencionado en la introducción. Autores confirman que los programas de formación docente (en el ámbito deportivo) deben integrar conocimientos técnicos con competencias en áreas humanísticas y sociales, incluyendo la igualdad, la inclusión y la adaptación a nuevos contextos, para una formación más completa y efectiva de los entrenadores/as deportivos (13).

Los conocimientos sobre la perspectiva de género de los y las docentes deportivos

En cuanto a este tema, observamos diferencias en el conocimiento que tienen los docentes hombres y mujeres sobre el eje rectoral de igualdad de género y protocolo de atención a la violencia. En un estudio similar se menciona que el acceso o la comprensión de los conocimientos y a la aplicación de los mismos puede estar influenciada por factores estructurales, culturales y organizacionales, entre ellos, la discriminación y las desigualdades en el ámbito profesional puede limitar su acceso a información y oportunidades de desarrollo en comparación con los hombres (14). Otro factor de influencia es el sexismo y androcentrismo (15) en donde los saberes y roles masculinos son priorizados, se suman a estos elementos, la combinación de factores y el entorno masculinizado puede influir en el conocimiento sobre temas específicos como el eje rectoral (16).

El análisis muestra que la mayoría de los y las docentes participantes está muy de acuerdo con la implementación de la perspectiva de género en la docencia deportiva universitaria, especialmente en la categoría de "En educar a los y las jugadores a través del deporte en todas sus dimensiones". Esto sugiere una aceptación generalizada y una valoración positiva de estos programas y enfoques. La menor media se obtuvo en la categoría de "Recreación deportiva y entrenamiento de las y los jugadores" puede indicar áreas de mejora en la percepción o implementación de estos programas.

Conclusión

Los resultados del estudio reflejan una preparación sólida del profesorado en términos de formación profesional y conocimientos técnicos, lo que es consistente con el objetivo de ofrecer una educación de calidad. Sin embargo, para alinearse completamente a los conceptos y teorías consideradas en el primer apartado del presente texto, es esencial mejorar la formación en perspectiva de género y en áreas como la psicología deportiva.

Para abordar y reducir mencionadas necesidades docentes, se recomienda la implementación de talleres y programas de formación con

promotorado deportivo de la Universidad de Colima. Estos talleres no solo deben enfocarse en el desarrollo técnico, sino también en cómo estimular y mejorar, destacando la importancia de trabajar en estas habilidades para fortalecer el perfil profesional de los promotores deportivos.

Esto no solo contribuirá a una educación más equitativa e inclusiva, sino que también permitirá a los y las docentes atender de manera más completa las diversas necesidades del estudiantado, promoviendo así su desarrollo integral en todas sus dimensiones.

Agradecimientos: Proyecto financiado por la Convocatoria Interna: Fortalecimiento de la Investigación 2023 de la Universidad de Colima, titulado “*Diseño de un modelo para el fomento a la participación de las mujeres de preparatoria en actividades físico-deportivas*”.

Referencias

1. Ruiz GR. El derecho a la educación: definiciones, normativas y políticas públicas revisadas. Eudeba; 2020.
2. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Calidad educativa. INEE. Disponible: <https://www.inee.edu.mx/directrices-para-mejorar/que-es-la-calidad-educativa/>
3. Sabando KS. Competencias socioemocionales y su impacto en el desarrollo integral en los estudiantes de básica superior, de la escuela de educación básica Puerto Engabao [Tesis de maestría]. La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena; 2024.
4. Sandoval E, Rangel K. Creando caminos para la construcción de una política de inclusión educativa. El Cardo. 2024;(20):1-21. doi:10.33255/18511562/1801
5. Márquez-Barquero C, Azofeifa-Mora C, Salazar-Rojas W. Educación Física y Habilidades Didácticas en la Formación Inicial. Rev Electrónica Educare. 2023;27(2):1-19. doi:10.15359/ree.27-2.15852
6. Fraile AA. El coaching como estrategia pedagógica para la mejora del autoconocimiento de los educadores deportivos. e-Motion Rev Educ Motricidad Investig. 2013;(1):1-13. doi:10.33776/remo.v0i1.2254
7. Jiménez MJA, Rossi F, Gaitán RC. A pratica reflexiva como possibilidade de construção de saberes: contribuições para a formação docente na educação física. Movimento. 2017;23(2):587-600. doi:10.22456/1982-8918.69442
8. Levoratti A. Los debates de la educación física y los enfoques de las ciencias sociales. Un análisis de los lineamientos curriculares nacionales destinados a la formación docente en Argentina. (1993-2015). J Latin Am Sociocult Stud Sport. 2018;9(1):45-63.
9. Argüelles PV, Hernández RAA, Palacios RH. Métodos empíricos de la investigación. Ciencia Huasteca Bol Cientif Esc Sup Huejutla. 2021;9(17):33-4. doi:10.29057/esh.v9i17.6701
10. Casal J, Mateu E. Tipos de muestreo. Rev Epidem Med Anterior. 2003;1(1):3-7.
11. Arribas M. Diseño y validación de cuestionarios. Matronas profesión. 2004;5(17):23-9.
12. Feu S. Estudio de los modelos y variables que afectan al entrenador español de balonmano [Tesis doctoral]. Universidad de Extremadura; 2004.
13. Gómez PR, Ángel JB, Otero IR. Investigación y desarrollo de acciones formativas con perspectiva de género en Educación Física. In: Edunovatic 2018. Conference Proceedings: 3rd Virtual International Conference on Education, Innovation and ICT. 17-19 December, 2018. REDINE (Red de Investigación e Innovación Educativa); 2019. p. 591.
14. Izquierdo MJ, Cruz S, Cuccu M, Duarte L, Jiménez E, Santero V. Percepción de los factores que intervienen en la evolución de la trayectoria académica: una perspectiva de género. Disponible en: <http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2010/docs/percepcionFactores.pdf>

15. Universidad Nacional de Córdoba. Diana Maffia: “Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres fueron naturalizadas y jerarquizadas, y justificaron el estatus social inferior de las mujeres”. Universidad Nacional de Córdoba. 2020 Oct 28. Disponible en: <https://www.unc.edu.ar/comunicacion/diana-maffia-da-2020-09-clas-diferencias-biologicas-entre-hombres-y-mujeres-fueron-naturalizadas-y>

16. Coronado RS, Sandoval BS, Torres Mata A. Diferencias de género, factores que inciden en el rendimiento matemático de licenciaturas económico-administrativas. Sinéctica. 2012;(39):1-22.

Como citar este artículo:

Torres CMG, Morales SWR, Salazar CCM, Medina VRT, Prado-Meza CM. Evaluación de la formación profesional y la perspectiva de género en promotorado deportivo universitario. *Körperkultur Science* 2025; 3(6): 34-41.

Körperkultur Science

Recibido: agosto 2024

Aceptado: enero 2025